

Mehrsprachige Digital Literacy und Digital Humanities in der Lehre

Beers, Theodore

theo.beers@fu-berlin.de
Freie Universität Berlin, Deutschland
ORCID: 0000-0002-5129-5748

Kraneiß, Natalie

n.kraneiss@uni-muenster.de
Universität Münster, Deutschland
ORCID: 0000-0003-3584-285X

Müller-Laackman, Jonas

jonas.mueller-laackman@sub.uni-hamburg.de
Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg, Deutschland
ORCID: 0000-0003-2279-6751

Thies, Antonia

antoniathies22@googlemail.com
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg,
Deutschland
ORCID: 0000-0001-6153-7109

Wagner, Cosima

cosima.wagner@fu-berlin.de
Freie Universität Berlin, Deutschland
ORCID: 0000-0003-4957-3478

In der akademischen Lehre - nicht nur, aber vor allem in den Geisteswissenschaften - werden zunehmend digitale Methoden und Quellen eingebunden. Dabei stellt sich die Frage, wie das bereits vorhandene Wissen über Methoden und Tools sinnvoll und zielführend vermittelt werden kann. Diese Vermittlung wird zu einem Problem, wenn Lehrkräfte nicht über das nötige Fachwissen verfügen, um Digital Humanities als Teil des wissenschaftlichen Methodenkastens lehren zu können und es keine ausgebildeten DH-Lehrkräfte im Fachbereich gibt, die diese Aufgaben übernehmen können. Oft sind besonders die sogenannten "Kleinen Fächern" (<https://www.kleinefaecher.de/>) davon betroffen.

Hintergrund

Auf dem Deutschen Orientalistentag 2022 an der Freien Universität Berlin (FUB) fand eine durch die DHd AG Multilingual DH in Kooperation mit dem Multilingual DH Lab des Ada Lovelace Center for Digital Humanities (ADA)

und dem Seminar für Semitistik und Arabistik der FUB veranstaltete Paneldiskussion zum Thema „Disrupting Digital Monolingualism“ statt. Neben der Diskussion von Herausforderungen der Abbildung nicht-lateinischer Schriften in digitalen Wissenschaftsinfrastrukturen und ihrer Verwendung in DH-Kontexten allgemein rückte schnell das Thema Ausbildung und Lehre in den Mittelpunkt.

Dabei stellte sich heraus, dass die sogenannten „Kleinen Fächer“ im Vergleich zu Fachdisziplinen, die über eine verhältnismäßig gute Versorgung mit DH-Infrastruktur verfügen, nicht nur in der allgemeinen DH-Praxis mit Problemen zu kämpfen haben, sondern vor großen Herausforderungen im Hinblick auf die Vermittlung von DH-Methodenwissen und die Förderung von Digital Literacy stehen. Hier fehlt es oft an Personal, das sowohl das nötige fachspezifische Wissen mitbringt, etwa Kenntnisse der Schrift und Sprache des Forschungsfeldes und -gegenstands, als auch über gute Kenntnisse in DH-Methoden sowie der Vermittlung von Digital und Data Literacy verfügt. Das wird umso mehr zu einem Problem, wenn die Institute und Zentraleinrichtungen nicht über ausreichend geeignetes Personal verfügen und eine universitäre Anstellung für Personen außerhalb der Wissenschaft kaum eine attraktive Alternative darstellt.

Neben den fachspezifischen Herausforderungen bezüglich digitaler Mehrsprachig- und -schriftlichkeit betrifft auch DH-Lehrende in den sogenannten Kleinen Fächern das Problem, dass Studien- und Prüfungsordnungen häufig nicht die notwendigen Voraussetzungen bieten, um von den üblichen Prüfungsformen abzuweichen und alternative Leistungen, wie produzierte Codes oder kollaborative Erschließungs- und Kodierungsarbeiten, anerkennen zu können.

Workshop „Digital Literacy in der multilingualen und -skriptualen Lehre“

Aufbauend auf dieser Paneldiskussion fand Anfang Mai 2023 der Workshop „Digital Literacy in der multilingualen und -skriptualen Lehre“¹ an der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg statt, bei dem Stakeholder der verschiedenen Statusgruppen zusammenkamen, um die Probleme und mögliche Lösungen zu diskutieren. Es nahmen Vertreter:innen der Studierendenschaft, Doktorand:innen, Professor:innen, Lehrpersonal, Postdocs und Vertreter:innen von wissenschaftlichen Bibliotheken teil, die sich in drei Arbeitsgruppen mit den Arbeitspaketen „Lehre und Methode“, „Infrastruktur und Rolle von Bibliotheken“ und „Netzwerk“ beschäftigten. Obwohl der Fokus auf den Bedarfen der „Kleinen Fächer“ lag, sind die diskutierten Lösungen ebenso auf andere Disziplinen anwendbar.

Ergebnisse

Die Notizen und Ergebnisse der Diskussionen wurden auf einem Miro-Board (https://miro.com/app/board/uXjVMMx9Ck0=?share_link_id=291913974430) festgehalten und bilden die Grundlage für ein Positionspapier sowie ein Living Handbook für Best Practices. Dieses im Entstehen begriffene Handbuch dient zum einen als Handreichung für Lehrende und Studierende, die sich mit den beschriebenen Problemen konfrontiert sehen, andererseits aber als stetig wachsende Informationsquelle über bestehende Bedarfe im Bereich der Lehre.

Arbeitspaket I: Lehre und Methoden

Problemfeld Lehre

Bei ihrem Bestreben, digitale Kompetenzen und Methoden in die Forschung und Lehre zu integrieren, begegnen Forscher:innen und Lehrende einer Vielzahl von Hindernissen und Problemen, die eine effiziente Lehre erheblich einschränken.

Lehrende, die bereits über sichere Methodenkenntnisse verfügen, haben diese meist autodidaktisch erworben. Dies birgt die Gefahr, dass Einzelpersonen ein isoliertes, fachspezifisches Know-How ohne Transferpotenzial aufbauen. In Verbindung mit einem Mangel an finanziellen Ressourcen führt dies häufig dazu, dass jene Forschenden dauerhaft als DH-Expert:innen eingesetzt werden, sodass sie nicht mehr in ihren ursprünglichen Fächern unterrichten können. Dies ist insbesondere für die "Kleinen Fächer" keine wünschenswerte Zukunftsperspektive. Vielmehr werden Lehrkräfte benötigt, die fachliche Expertise und Methoden der DH verknüpfen.

Um diesen Hindernissen begegnen zu können, ist es notwendig, dass DH in der Lehre als elementarer und relevanter Teil des Methodenkastens anerkannt wird. Nötig sind einerseits Einführungsveranstaltungen in den Digitalen Geisteswissenschaften. Dies muss auch die Reflexion über (etablierte) Methoden umfassen. Dafür ist es erforderlich, dass Lehrpersonal auch universitätsübergreifend angefragt werden darf, was den interdisziplinären Austausch und damit auch die zunehmende Vernetzung über Instituts- und Fachgrenzen hinweg fördern kann.

Andererseits sollte die Förderung des forschungsnahen Lernens auch in diesem Bereich stärker genutzt werden. Die Kombination klassischer Methoden mit computationalen Ansätzen kann etwa durch anwendungsbezogene Blockseminare sowie instituts- und universitätsübergreifende Co-Teachings und Teach-ins realisiert werden. Außerdem sollten geeignete Veranstaltungen für Studierende anderer Universitäten geöffnet werden, so dass notwendige Kenntnisse bedarfsgerecht und flexibel erworben werden können.

Darüber hinaus ist es von zentraler Bedeutung, dass Lehrende transparent mit ihren eigenen Lernerfahrungen umgehen, um gemeinsam Best Practices und Lösungen zu entwickeln und die Bereitschaft zur Weiterbildung universitätsübergreifend zu fördern. Auch kurze Workshops für Studierende und Dozierende und an Lehrveranstaltungen anschließende begleitende Tutorien sowie die Schaffung von DH-Helpdesks können den Weg zu besseren digitalen Kompetenzen ebnen.

Problemfeld multilinguale und multiskripturale Herausforderungen

Es gibt gute Software für zahlreiche DH-Anwendungsfälle, die jedoch oft eine unzureichende Funktionalität für Datensets in nicht-lateinischen Schriften aufweisen. So gibt es etwa Probleme mit Dialekten, Schriftsprachen sozialer Medien, (Syntax-)Morphologien oder Worttrennungen bspw. des Arabischen oder Japanischen. Auch Literaturprogramme wie Citavi und Zotero haben hier Defizite. Forschende sind daher oft gezwungen, eigene Lösungen zu entwickeln. Das ist nicht nur zeit- und ressourcenintensiv, sondern bedeutet eine Hürde für Forschungsvorhaben und Fachbereiche, deren Fokus etwa auf nicht-lateinischen Schriften liegt.

Erschwerend kommt hinzu, dass Weiterbildungsmaßnahmen für Forschende, sog. Train-the-Trainer-Angebote, fehlen. Auch hier sind überregionale und internationale Kollaborationen sowie transparente Lerndesigns elementar. Fächer wie Arabistik, Japanologie und Sinologie können als ideale Orientierungshilfen dienen, da Forschende in diesen Bereichen durch eben jene Hindernisse zum Teil schon Best Practice Lösungen entwickelt haben, von denen andere Fachdisziplinen profitieren können.²

Arbeitspaket II: Infrastruktur und Rolle von Bibliotheken

Dieses Arbeitspaket beinhaltet die Frage nach der Rolle von Bibliotheken als Akteurinnen und Partnerinnen im Bereich Digitalität und Lehre. Dabei sind fünf Elemente herauszustellen: Administratives, Sichtbarkeit, Ressourcen, Services und Kooperation.

Administratives

Bibliotheken verfügen über eine langjährige Expertise im Umgang mit Daten (insbesondere Metadaten und Onthologien). Mittlerweile beschäftigen viele wissenschaftliche Bibliotheken zusätzlich Personal, das explizit den Bereich Forschungsservices und Digital Humanities abdeckt. Diese Expertise ist aber im universitären Lehrkontext bislang kaum nutzbar. Die rechtlichen Rahmenbedingungen lassen es etwa kaum zu, dass Bibliothekspersonal niedrigschwellig Lehr- und Prüfungsverantwortung an Universi-

täten übernehmen kann. Dazu kommt, dass Lehrangebote seitens der Bibliothek im Einklang mit den meist recht strengen Vorgaben für universitäre Curricula stehen müssen, um überhaupt als solche bewertet und damit ins Vorlesungsverzeichnis integriert werden zu können.³ Auch hier kann die Anerkennung neuer Formen von Prüfungsleistungen ein Problem sein, etwa wenn im Rahmen eines Hackathons eine gemeinschaftliche Coding-Leistung bewertet werden soll.

Sichtbarkeit

Die Notwendigkeit für eine Verbesserung der Sichtbarkeit von bibliothekarischen Angeboten und Expertise beschränkt sich aber nicht nur auf die Einbindung entsprechender Angebote in die Vorlesungsverzeichnisse. Vielmehr ist eine breite Einbindung des bibliothekarischen Lehrangebots in die Öffentlichkeitsarbeit der Universitäten notwendig, gerade auch für die Bekanntmachung von Services für Lehre und Studium ebenso wie für die Forschung. Auf diese Weise ließe sich auch eine nachhaltige Zusammenarbeit auf den Themenfeldern Digital Literacy und Informationskompetenz erreichen.

Ressourcen

Bibliotheken verfügen über andere Möglichkeiten der Bereitstellung dauerhafter Ressourcen als Fachbereiche oder Institute. In Kooperation mit den lokalen Rechenzentren können hier Räume geschaffen werden, in denen Arbeitsplätze und Technologien zur freien Nutzung für alle Statusgruppen zur Verfügung stehen. Davon profitieren Lehrende für ihre Seminare, ebenso wie Studierende, die für eigene Projekte und Abschlussarbeiten auf diese Räume und Ressourcen zurückgreifen können.

Services

Gerade durch die dauerhaft verfügbare Expertise an Bibliotheken können diese auch als Servicedienstleisterinnen für die Lehre auftreten. Das kann etwa die Betreuung von Lehrveranstaltungen sein, die nicht von DH-Fachpersonal durchgeführt werden, oder auch die Beratung im Hinblick auf die Planung und Durchführung von im geisteswissenschaftlichen Bereich nach wie vor neuartigen Lehrformaten und Aktivitäten, wie etwa Hackathons. Auch die Betreuung von Studierenden oder die Bereitstellung von Selbstlernmaterialien können Gegenstand eines solchen Services sein (Stichwort: Schreibzentren in Bibliotheken, Teaching Librarian als Stellenbezeichnung).

Kooperation

Bibliotheken sind durch ihre Stellung außerhalb der Fachbereichs- und Institutsstrukturen hervorragend als Schnitt-

stellen zwischen Kooperationspartner:innen geeignet. Sie könnten ein Bindeglied schaffen zwischen Forschungseinrichtungen, Instituten, Zentraleinrichtungen und auch zu über- oder außeruniversitären Stakeholdern, wie z.B. dem Chaos Computer Club oder dem DHd-Verband.

Arbeitspaket III: Netzwerk

In diesem Arbeitspaket stellt sich die Frage nach der Zusammenarbeit und Vernetzung zwischen Stakeholdern im Bereich Digitalität und Lehre. Hervorzuheben ist hier vor allem die Notwendigkeit, zwischen DH-affinen Fachpersonen und solchen akademischen Stakeholdern, die in der Lehre tätig sind, aber nur wenig oder keinerlei Kenntnis von digitalen Methoden und Ansätzen haben, zu vermitteln. Dafür bedarf es nicht nur der personellen Zusammenarbeit, sondern auch der Aggregation und der Vermittlung von Wissen.

Es gibt an Universitäten bereits Beispiele, wie eine solche Zusammenarbeit innerhalb des Universitätsbetriebs funktionieren kann. So gibt es etwa an der Universität Münster das Service Center für Digital Humanities (SCDH), das als Schnittstelle zwischen Bibliothek, DH-Forschung und anderen Stakeholdern fungiert und als Ansprechpartner für digitales Know-how sichtbar ist. Mit der Einführung des Zertifikats „Digital Humanities“ wurde hier die Möglichkeit geschaffen, dass sich Studierende Workshops des SCDH anerkennen lassen können. An der Freien Universität Berlin betreibt das Multilingual DH Lab am Ada Lovelace Center für Digital Humanities ein Wiki (<https://wikis.fu-berlin.de/display/nlsdh>), in dem diverse Materialien zu Digital Humanities und Mehrsprachigkeit gesammelt werden.

Als Desiderat wurde hier eine überuniversitäre Vernetzung festgestellt. So kam als Idee die Etablierung einer „Co-Teaching Coupling Platform“ auf, die ermöglichen soll, dass Lehrende bei Bedarf Expert:innen aus bestimmten Fachgebieten anfragen können, die dann im Rahmen eines Teach-In die entsprechenden Seminare besuchen. Damit wäre eine pragmatische Gelegenheit geschaffen, wie fehlende Fachkenntnis kurzfristig ausgeglichen werden könnte. Das stellt allerdings für das Problem der Einschränkungen seitens der Studien- und Prüfungsordnung oder der Planung von Curricula keine Lösung dar.

Sinnvoll wäre auch ein institutionell unabhängiger „Knowledge Hub“ für das an den Institutionen gesammelte Wissen und die Erfahrungen und Erkenntnisse aus der Lehre, wengleich hier die Frage geklärt werden müsste, wer eine solche Infrastruktur aufsetzt und betreibt.

Schließlich stellt sich hier auch die Frage nach der weiteren Vernetzung der an dieser Initiative beteiligten Personen. Wie kann eine größere Öffentlichkeit und mehr Aufmerksamkeit geschaffen werden für die Herausforderungen in der Lehre? Die DHd als Verband könnte hier etwa als Multiplikator und Interessenvertretung der DH-Seite auftreten. Entsprechend wurden bereits erste Anknüpfungspunkte in den AGs gesucht, etwa in der AG Referenzcurriculum.

Postersession

Im Rahmen der DHd 2024 möchten wir über die Erkenntnisse und Erfahrungen aus der bisherigen Arbeit berichten. Dabei sollen besonders die Ergebnisse des Workshops und die Elemente des geplanten Positionspapiers auf dem Poster dargestellt sowie erste Überlegungen über Form und Inhalt eines Living Handbooks angestellt werden. Zudem möchten wir einen Ausblick geben auf weitere Schritte der Vernetzung und Zusammenarbeit, auch mit Blick auf die mögliche Rolle des DHd-Verbandes in diesem Kontext.

Fußnoten

1. Für die Workshop-Einladung siehe <https://blog.sub.uni-hamburg.de/?p=35416>, zwei Berichte zum Workshop finden sich auf DH3 (<https://dh3.hypotheses.org/794>) und dem CtG-Blog (<https://ctg.hypotheses.org/45>)
2. Ein solches Pionierprojekt ist die Berlin-Hamburg-Kooperation “Closing the Gap in Non-Latin Script Data”, eine Plattform, auf der verschiedene DH-Projekte gesammelt werden, wodurch sich Forschenden durch Austausch und Vernetzung weiterbilden können. Siehe: <https://m-l-d-h.github.io/Closing-The-Gap-In-Non-Latin-Script-Data/>
3. Ausnahmen gibt es etwa in Sonderförderungen wie denen des DDLitLab der Uni Hamburg: <https://www.issa.uni-hamburg.de/ddlitlab.html>

Bibliographie

BMBF. o. J. „Kleine Fächer – Große Potenziale - BMBF“. https://www.bmbf.de/bmbf/de/forschung/geistes-und-sozialwissenschaften/kleine-faecher/kleine-faecher_node.html (zugegriffen: 07.07.2023)

Fiormonte, Domenico. 2021. „Taxation Against Overrepresentation? The Consequences of Monolingualism for Digital Humanities“. In: *Alternative Historiographies of the Digital Humanities*. 333–76. Earth: punctum books. <https://doi.org/10.53288/0274.1.00>.

Cordell, Ryan. 2016. “How Not to Teach Digital Humanities”. In: *Debates in the Digital Humanities 2016*. 459–474. Minneapolis: University of Minnesota Press.

Fyfe, Paul. 2018. “Reading, Making, and Metacognition: Teaching Digital Humanities for Transfer”. In: *Digital Humanities Quarterly* 12(2): 1–12.

Grallert, Till, Xenia Monika Kudela, Eliese-Sophia Lincke, Colinda Lindermann, Jana-Katharina Mende, Jonas Müller-Laackman, Larissa Schmid. 2023. *Umgang mit Multilingualität im DACH und DHd Verband* (v1.0.0). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7957187>.

Rehbein, Malte und Christiane Fritze. 2012. “Hands-on Teaching Digital Humanities. A Didactic Analysis of a Summer School Course on Digital Editing”. In: *Digital*

Pedagogy: Practices, Principles and Politics. 47–78. Open Book Publishers.

Rosenblum, Brian, Frances Devlin, Tami Albin, Wade Garrison. 2015. “Collaboration and CoTeaching. Librarians Teaching Digital Humanities in the Classroom”. In: *Digital Humanities in the Library: Challenges and Opportunities for Subject Specialists*. 151–177. Association of College & Research Libraries.

Spence, Paul. 2021. *Disrupting Digital Monolingualism: A report on multilingualism in digital theory and practice*. London: Language Acts & Worldmaking project. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5743283> (zugegriffen: 07.07.2023).